

A IMPORTANCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL: Uma abordagem psicológica inclusiva de múltiplos grupos vulneráveis

Resumo

A violência sexual é um problema grave que atinge vítimas de diferentes idades, gêneros e orientações sexuais. Este artigo propõe uma reflexão psicológica sobre a importância da educação sexual como ferramenta preventiva. Através da análise de dados estatísticos, estudos de caso e abordagem inclusiva, o texto discute a vulnerabilidade de mulheres, homens, crianças, adolescentes e pessoas LGBTQIA+, evidenciando a necessidade de políticas públicas e educação estruturada desde a infância para o enfrentamento desse tipo de violência.

Introdução

A violência sexual é uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos e atinge vítimas de todas as idades, gêneros e orientações sexuais. Muitas vezes invisibilizada ou silenciada, essa violência pode ocorrer em ambientes diversos, como escolas, igrejas, residências e até mesmo em espaços considerados seguros pelas vítimas. Neste contexto, a educação sexual se mostra como uma ferramenta essencial de prevenção, conscientização e proteção, especialmente quando iniciada ainda na infância e adolescência. Promover o conhecimento sobre limites, consentimento, respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro é uma forma eficaz de reduzir os índices de violência sexual e fortalecer a autonomia de pessoas de todas as idades e identidades de gênero.

Violência sexual contra crianças e adolescentes

A violência sexual contra crianças e adolescentes causa marcas profundas no seu desenvolvimento físico, emocionais e psicológicos. No Brasil, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que, a cada hora, quatro crianças ou adolescente são vítimas de abuso sexual. A maioria dessas ocorrências acontece dentro de casa, muitas das vezes praticadas por pessoas conhecidas da vítima, como, pai, padrastos, irmãos, vizinhos ou amigos próximos da família.

Tipo de violência sexual ^b						
Estupro	39.864	56,2	12.572	58,8	52.436	56,8
Assédio sexual	21.171	29,8	5.824	27,2	26.995	29,2
Pornografia infantil	1.919	2,7	811	3,8	2.730	3,0
Exploração sexual	1.623	2,3	519	2,4	2.142	2,3
Outras	6.413	9,0	1.661	7,8	8.074	8,7

Casos mais frequentes de violência sexual contra crianças de 0 a 9 anos de idade — Foto: Reprodução/Ministério da Saúde

Vínculo com agressor ^b						
Familiares	25.054	40,4	6.279	44,3	31.333	41,1
Amigos/conhecidos	14.410	23,2	6.040	42,6	20.450	26,9
Desconhecidos	3.889	6,3	1.153	8,1	5.042	6,6
Outros	18.638	30,1	695	4,9	19.333	25,4

Dados sobre os agressores de crianças de 0 a 9 anos de idade — Foto: Reprodução/Ministério da Saúde

Fonte: G1, 2023. <https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/05/18/brasil-registrou-2029-mil-casos-de-violencia-sexual-contras-criancas-e-adolescentes-de-2015-a-2021-diz-boletim.ghtml>

Apesar de existir leis específicas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e artigos do Código Penal que tratam da proteção de vulneráveis, ainda há uma cultura de normalização e silenciamento. Em muitos contextos, relações e entre adolescentes mais velhos e crianças, por exemplo, são vistas como “naturais” ou minimizadas com base no suposto consentimento da vítima. No entanto, de acordo com o Código Penal Brasileiro art. 217 relações com menores de 14 anos são classificadas como estupro de vulnerável, independentemente de consentimento, e mesmo após essa idade, é preciso refletir: será que um adolescente de 14 ou 15 anos tem maturidade emocional e psicológica para consentir algo tão sério?

Essas questões são muitas vezes ignoradas na sociedade, onde ainda se encontra um discurso que romantiza ou até mesmo defende essas relações, Como autora deste artigo, é necessário destacar que, na minha visão, mesmo com consentimento, essas relações ainda configuram um abuso. Crianças e adolescente não têm desenvolvimento completo para discernir totalmente sobre seus corpos, seus limites e suas escolhas. Por isso a

educação sexual nas escolas é essencial - não para incentivar práticas sexuais, mas para ensinar desde cedo sobre respeito, consentimento, limites e proteção do próprio corpo.

Muitas vítimas sequer compreendem que estão sofrendo abuso, pois crescem sem o conhecimento necessário para identificar que estão sendo violentadas. A escola, como um dos principais espaços de formação social, pode ser um ambiente de acolhimento e orientação. Infelizmente, segundo dados do IBGE de 2019, apenas 55% das escolas públicas brasileiras abordavam conteúdos de educação sexual de forma estruturada. Isso mostra como ainda é um tema tratado como tabu, quando deveria ser uma ferramenta de proteção.

Dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde sobre violência sexual contra crianças e adolescentes — Foto: Reprodução/Ministério da Saúde

Fonte: G1, 2023. <https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/05/18/brasil-registrou-2029-mil-casos-de-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-de-2015-a-2021-diz-boletim.ghtml>

Violência sexual contra as mulheres

A violência sexual contra as mulheres continua sendo uma das formas mais recorrentes de violação dos direitos humanos. Muitas vezes normalizada ou reprimida, essa violência afeta mulheres de todas as idades, classes sociais e etnias. Apesar do aumento das denúncias nos últimos anos, ainda há um número significativo de casos que não chegam ao conhecimento das autoridades, seja por medo, vergonha ou falta de apoio. Mais de 21 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais relataram ter sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses.

É importante destacar que a violência sexual não se limita ao estupro; ela envolve também outras formas de coerção, como chantagem, manipulação psicológica e abuso

de poder. Em muitos casos, as agressões são cometidas por pessoas conhecidas das vítimas, como familiares, amigos, parceiros ou figuras de autoridade. Esse fator dificulta ainda mais a denúncia e o reconhecimento da violência. A violência contra as mulheres pode ter consequências mortais, como o homicídio ou o suicídio, além de consequências físicas imediatas, como gravidez indesejada, infecções do aparelho reprodutivo e doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).

A longo prazo, as mulheres podem desenvolver distúrbios relacionados à sexualidade e tornar-se ainda mais vulneráveis a transtornos psiquiátricos, como depressão, crises de pânico, somatizações, além do abuso e da dependência de substâncias psicoativas. Além de comprometer a saúde física e mental das vítimas, a violência sexual afeta toda a sociedade, pois o medo do estupro passa a compor o cotidiano das mulheres. Esse medo limita suas escolhas, interfere no seu desenvolvimento pessoal e impede que vivam com plena liberdade.

Diante desse cenário, é imprescindível que a sociedade promova ações efetivas de prevenção, acolhimento e responsabilização. A violência sexual contra as mulheres não pode ser tratada como um problema individual, mas sim como uma questão estrutural que exige políticas públicas consistentes, educação baseada em equidade de gênero e acesso a serviços de apoio psicológico, jurídico e médico. Somente por meio de um enfrentamento coletivo e contínuo será possível romper o ciclo da violência, garantir dignidade às vítimas e construir uma realidade em que todas as mulheres possam viver livres do medo e com seus direitos plenamente.

Homens e meninos como vítimas de violência sexual

Embora a maioria dos casos de violência sexual seja cometida contra mulheres e meninas, é fundamental dar visibilidade também aos homens e meninos que sofrem esse tipo de violência, uma realidade muitas vezes ignorada pela sociedade. A ideia de que homens são sempre os agressores e raramente as vítimas contribui para o silenciamento desses casos, além de reforçar estigmas que dificultam a denúncia e o acolhimento.

De acordo com a **pesquisa de doutorado do psicólogo Dênis Gonçalves Ferreira**, defendida em 2022 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, foram identificados apenas 53 estudos sobre homens vítimas de violência sexual no Brasil entre 2015 e 2021, dentro de um universo de 1,4 mil trabalhos sobre o tema. Esse dado revela uma grave lacuna acadêmica e social. Dos 53 estudos, **apenas 10 abordavam mulheres como agressoras**, rompendo com a crença de que somente homens cometem esse tipo de crime.

Mesmo antes de iniciar seu doutorado, Ferreira já se surpreendia com a quantidade de homens que chegavam ao seu consultório em São Paulo relatando abusos sexuais que haviam sofrido no passado. A maioria desses pacientes nunca tinha procurado ajuda psicológica depois da violência, e os efeitos do trauma só começavam a aparecer com mais clareza ao longo do acompanhamento terapêutico.

Outro dado preocupante do estudo é que **meninos costumam ser abusados sexualmente mais cedo que meninas**. Cerca de 46% dos casos envolvendo meninos ocorrem entre 5 e 9 anos de idade, enquanto entre meninas, a maioria dos casos acontece entre 10 e 13 anos. Isso demonstra não apenas a vulnerabilidade dos meninos, mas também a **urgência de debater esse assunto com mais profundidade**, sem preconceitos ou generalizações. Outrossim, crianças e adolescentes homossexuais que são vítimas de estupro muitas vezes sentem medo de serem responsabilizados e punidos pela violência que sofreram. Assim como ocorre com muitas mulheres, que são culpabilizadas por causa da roupa que usavam no momento do abuso — como saias curtas ou decotes —, também há uma representação evidente do machismo quando meninos gays agredidos são responsabilizados pelo próprio abuso, simplesmente por assumirem sua orientação sexual.

Um outro ponto complicado é que homens que sofrem esse tipo de violência podem acabar sentindo dor e prazer ao mesmo tempo durante o abuso, porque o corpo responde com estímulos involuntários nas partes íntimas. Isso deixa a vítima muito confusa, porque ela pode achar que não sofreu violência só por ter sentido algum tipo de prazer, o que também pode trazer um sentimento de culpa.

Falar sobre a violência sexual contra homens e meninos ainda é um grande desafio, principalmente por conta do silêncio, do preconceito e da ideia errada de que esse tipo de violência atinge apenas mulheres. Muitos homens carregam esse trauma por anos sem nunca falarem sobre o que viveram, por medo de não serem levados a sério ou por vergonha. É essencial dar visibilidade a esses casos, acolher as vítimas e mostrar que abuso sexual pode acontecer com qualquer pessoa, independente do gênero. Só assim será possível enfrentar o problema de forma justa, garantindo espaço para todos que sofrem com esse tipo de violência.

O gráfico a seguir demonstra a evolução das notificações de violência sexual contra meninos e homens no Brasil entre os anos de 2010 e 2022, conforme dados da Pesquisa Fapesp.

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MENINOS E HOMENS NO BRASIL

Embora baixo, número de notificações cresce por parte dos municípios e em serviços de saúde

FONTE: SINAN / DENIS CONÇALVES FERREIRA

Fonte: Pesquisa Fapesp, 2024. <https://revistapesquisa.fapesp.br/violencia-sexual-contras-homens-e-subnotificada/>

Violência sexual na comunidade LGBTQIA+

A violência sexual também atinge de forma alarmante pessoas da comunidade LGBTQIA+, embora essa realidade muitas vezes seja invisibilizada ou tratada com descaso. O preconceito, a desinformação e a falta de políticas públicas voltadas para esse público dificultam não só a denúncia, mas também o acolhimento adequado das vítimas. Muitas dessas agressões ocorrem dentro de círculos familiares ou afetivos, tornando o sofrimento ainda mais silencioso.

Um exemplo importante é a violência em relações sáficas, entre mulheres lésbicas ou bissexuais. Há um mito social de que mulheres, por serem mulheres, não podem agredir. Esse pensamento impede que muitos casos sejam reconhecidos como violência sexual. No entanto, qualquer relação em que não há consentimento ou há coerção física, emocional ou psicológica deve ser entendida como violência, independentemente do gênero das pessoas envolvidas.

Além disso, pessoas trans e não binárias também são alvos recorrentes de violência sexual. Frequentemente enfrentam agressões tanto por sua identidade de gênero quanto por sua orientação sexual. A falta de preparo das instituições públicas agrava ainda mais esse cenário, pois muitas vítimas sequer são acolhidas adequadamente, o que contribui para a subnotificação dos casos e a impunidade dos agressores.

Dados de estudos recentes indicam que mesmo dentro da própria comunidade LGBTQIA+ existem relações abusivas, muitas vezes silenciadas por medo do julgamento ou da marginalização. Um estudo realizado entre 2020 e 2021, com 634 mulheres lésbicas, mostrou que 22% conviviam com altos níveis de violência e não tinham rede de apoio. Esse cenário evidencia a importância de ações voltadas especificamente para essa população, como formação de profissionais da saúde, educação e segurança pública para lidar com essas questões de forma respeitosa e eficaz.

Políticas públicas específicas, debates em escolas, campanhas de conscientização e serviços de apoio inclusivos são medidas urgentes para que pessoas LGBTQIA+ possam reconhecer abusos, denunciar e receber acolhimento. Violência sexual pode acontecer em qualquer contexto, com qualquer pessoa, e todas merecem proteção.

Conclusão

A violência sexual é uma realidade cruel e complexa que atinge diferentes grupos de maneira silenciosa e, muitas vezes, invisibilizada. Ao longo deste artigo, buscou-se mostrar que não apenas mulheres heterossexuais são vítimas, mas também homens, crianças, adolescentes e pessoas da comunidade LGBTQIA+, que sofrem de formas diversas e frequentemente sem apoio adequado. Casos envolvendo mulheres agressoras, relações sáficas e violências contra meninos e homens ainda são pouco discutidos, o que contribui para a manutenção do silêncio e da impunidade.

Ficou evidente a necessidade urgente de educação sexual nas escolas, não como forma de incentivar práticas sexuais precoces, mas como estratégia de conscientização sobre limites, respeito, consentimento e proteção do próprio corpo. É através do conhecimento que crianças e adolescentes podem identificar abusos e buscar ajuda com segurança.

É essencial que a sociedade pare de minimizar certos tipos de violência ou de culpabilizar as vítimas por roupas, comportamentos ou identidade de gênero. O combate à violência sexual só será efetivo com escuta ativa, acolhimento, investimentos em políticas públicas inclusivas e uma profunda transformação cultural. Falar sobre o tema é o primeiro passo para romper o silêncio e proteger vidas.

Referencias

FUNDAÇÃO DE APOIO À DEFESA CIVIL. *Cenário da violência sexual*. [S. l.], 2022. Disponível em: <https://www.fadc.org.br/noticias/cenario-violencia-sexual>.

REDE BRASILEIRA DE PESQUISA EM VIOLÊNCIA. *Violência sexual contra homens é subnotificada*. Revista Pesquisa FAPESP, São Paulo, 11 out. 2021. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/violencia-sexual-contr-homens-e-subnotificada/>.

MATTOS, Débora. *Violência sexual contra meninos e o silenciamento masculino*. Revista Boca, São Paulo, v. 4, n. 8, 2023. Disponível em: <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/2205>.

BLOG SCIELO HUMANAS. *Violência nos relacionamentos de lésbicas*. 17 out. 2023. Disponível em: <https://humanas.blog.scielo.org/blog/2023/10/17/violencia-nos-relacionamentos-de-lesbicas/>. Acesso em: 29 maio 2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Violência sexual infantil: aumentaram os casos ou as denúncias?* São Paulo, 2023. Disponível em:

<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/08/anuario-2023-texto-10-violencia-sexual-infantil-aumentaram-os-casos-ou-as-denuncias.pdf>.

NOVA ESCOLA. *Educação sexual nas escolas é menor do que imaginamos*. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/15749/educacao-sexual-nas-escolas-e-menor-do-que-imaginamos>.

AGÊNCIA BRASIL. *Pesquisa aponta alta nos números de violência contra mulheres no país*. Rádioagência Nacional, 20 mar. 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/direitos-humanos/audio/2025-03/pesquisa-aponta-alta-nos-numeros-de-violencia-contra-mulheres-no-pais>.

G1. *Brasil registrou 202,9 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes de 2015 a 2021, diz boletim*. G1 Política, 18 maio 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/05/18/brasil-registrou-2029-mil-casos-de-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-de-2015-a-2021-diz-boletim.ghtml>.

OPAS – ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. *Violência contra a mulher*. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topics/violence-against-women>.

AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO. *Violência sexual*. Dossiê Violência, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/violencia-sexual/>.